

MEDIAMATERIALLAR ORQALI TALABALARNING TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Sh.B. Suyarqulova¹, F.O. Xodjiyeva²

¹NavDU.Pedagogika ta’lim yo‘nalishi talabasi, ²Ilmiy rahbar: dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755583>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mediamateriallar vositasida talabalarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi tahlil qilinadi. Tanqidiy tafakkur insonni faqat axborotni qabul qiluvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi, baholovchi va mustaqil fikr yurituvchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada mediamateriallarning yoshlar bilimiga, dunyoqarashiga va ijtimoiy ongiga ko‘rsatadigan ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mediamateriallar, tanqidiy fikrlash, tahliliy tafakkur, axborot makoni, media savodxonlik.

Аннотация. В статье анализируется актуальность развития навыков критического мышления у учащихся с помощью медиаматериалов. Критическое мышление формирует человека не только как получателя информации, но и как личность, которая анализирует, оценивает и мыслит самостоятельно. В статье исследуется влияние материалов СМИ на знания, мировоззрение и общественное сознание молодежи.

Ключевые слова: медиаматериалы, критическое мышление, аналитическое мышление, информационное пространство, медиаграмотность.

Annotation. This article explores the significance of developing students’ critical thinking skills through the use of media materials. Critical thinking enables individuals not only to receive information but to analyze, evaluate, and form independent judgments. The article discusses the impact of various types of media content on students’ knowledge, worldview, and social awareness. It also presents pedagogical strategies—such as case analysis, real-life scenario engagement, and creative methods—for fostering critical thinking in educational settings.

Keywords: Media materials, critical thinking, analytical thinking, information space, media literacy.

« - Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib, kamolga yetishi bilan bog‘liqdir. Odamlar, eng avvalo, yoshlarning ong-u tafakkurini ma‘rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir»[1]

Shavkat Mirziyoyev

Zamonaviy jamiyat tezkor o‘zgarishlar va globallashuv jarayoni bilan ajralib turadi. Axborot oqimi kundan-kunga oshib borayotgan bir sharoitda, insonlarning muvaffaqiyat qozonishi faqatgina mavjud bilimlarni yodlash va qayta takrorlashga emas, balki tahlil qilish, solishtirish, muammolarni hal qilish qobiliyatiga bog‘liq. Aynan shu sababdan, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari ta’lim tizimining eng muhim yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bu o‘rinda rivojlanib borayotgan texnologiyalar dunyosida ommaviy axborot vositalari, media vositalari alohida ahamiyatga ega.

Yoshlarni tarbiyalashda mediamateriallar, media resurslar yoshlar uchun ta’lim, madaniyat, ijtimoiylashtirish va psixologik rivojlanish kabi jarayonlarda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ijtimoiy tarmoqlardan mediamateriallar orqali yoshlar o‘zlari qiziqqan mavzular bo‘yicha tezda axborot olishlari, keng axborot manbalariga ega bo‘lishi imkoniga egadirlar. Bu imkoniyatlar ularga bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi.

Mediamateriallar, xususan, videolar, interaktiv ilovalar, onlayn kurslar va ta’limiy veb-saytlar orqali yoshlar zamonaviy, interaktiv va qiziqarli usullarda ta’lim olishlari mumkin. Bunday materiallar an’anaviy darslardan farqli o‘laroq, talabalarga o‘z-o‘zini o‘rganish va kreativlikni rivojlantirishga yordam beradi hamda jamiyatdagi dolzarb muammolar, ekologiya, inson huquqlari, gender tengligi va boshqa masalalar haqida xabardor bo‘lishadi. Bu, o‘z navbatida, ularni ijtimoiy mas’uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalashga imkon beradi.

Bugungi kunda talabalar o‘zlarini rivojlantirish uchun har kuni internetda turli xil ma’lumotlarga duch kelishadi. Bu ma’lumotlarning barchasi ham ishonchli, to‘g‘ri yoki ilmiy asoslangan bo‘lmasligi mumkin. Shuning uchun, talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, ularga har bir manbani, materialni va yangilikni tahlil qilishni o‘rgatish zarur. Talabalarni axborot manbalarining ishonchliligini tekshirish, turli nuqtai nazarlarni taqqoslash va noto‘g‘ri yoki manipulyativ axborotdan xabardor qilishda yordam berish kerak.

Ommaviy axborot vositalaridagi ma’lumotlarning qay darajada haqqoniyligini bilish uchun talabalarda tanqidiy tahlil qila olish ko‘nikmalari rivojlangan bo‘lishi zarur. Chunki bugungi kunda ta’limda, jamiyatda va kundalik hayotda mediamateriallar, xususan, internet va ommaviy axborot vositalari, talabalarni nafaqat axborot olish, balki o‘zlarini tahlil qilish va mustaqil fikr bildirishga undaydi. Tanqidiy fikrlash — bu talabalarni materialni tahlil qilish, muammolarni o‘rganish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish va o‘z qarorlarini asoslashga o‘rgatish jarayonidir.

Bugungi kunda mediamateriallar ko‘p hollarda siyosiy yoki ijtimoiy masalalarga ta’sir ko‘rsatadi. Talabalarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish, ularni ijtimoiy va siyosiy masalalar bo‘yicha xilma-xil nuqtai nazarlar bilan tanishtirish va har bir nuqtai nazarni asoslashga o‘rgatish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Mediamateriallar orqali talabalarni ijtimoiy mas’uliyat, inson huquqlari va boshqalar kabi masalalar haqida tanqidiy fikr yuritishga undash, ularni o‘zlariga tegishli bo‘lgan muammolarni yechishda tanqidiy fikrlashga o‘rgatish, ularga jamiyatdagi mas’uliyatlarni anglashda yordam beradi.

Mediamateriallar vositasida talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish dolzarbligi shundaki, zamonaviy axborot makonida ularga ma’lumotni faqat qabul qilish emas, balki uni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish va mustaqil fikr yuritishni o‘rgatishga zamin yaratadi. Bu jarayon ularga o‘z qarorlarini ongli ravishda qabul qilish, jamiyatdagi ijtimoiy mas’uliyatlarni anglash va tanqidiy fikrlash orqali global muammolarga yechim topish imkoniyatini yaratadi. Tanqidiy fikrlash nafaqat ta’lim jarayonida, balki hayotning har bir sohasida muvaffaqiyatli bo‘lish uchun zarur bo‘lgan asosiy ko‘nikmadir.

Dunyo miqyosidagi tadqiqotlarga ko‘ra, tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega talabalar o‘z bilimlarini yaxshiroq o‘zlashtirishlari va muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyatiga ega bo‘lishlari kuzatilgan. Masalan, Facione [2] tomonidan olib borilgan tadqiqotda AQSH oliy ta’lim muassasalarida tanqidiy fikrlashni baholash natijalari tahlil qilingan va talabalarning atigi 25-30% qismi yuqori darajadagi tanqidiy tafakkurga ega ekanligi aniqlangan. Bu esa,

talabalarning aksariyat qismi tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ehtiyoj sezayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda o‘tkazilgan tadqiqotlarda ham shunga o‘xshash tendensiya kuzatilgan: talabalar orasida tanqidiy fikrlash qobiliyatining yetarlicha shakllanmaganligi kuzatilmogda. M.Qurbonov [3] tomonidan o‘tkazilgan tajriba asosida 300 nafar talaba orasida tanqidiy fikrlashning asosiy indikatorlari baholangan. Natijalar quyidagicha taqsimlangan:

Tahliliy tafakkur qobiliyati: 40% talabada o‘rtacha darajada;

Dalillarga asoslanish: 35% talabada yetarli emas;

Ijodiy yondashuv va muammoli fikrlash: 25% talabada yuqori darajada.

Shu nuqtai nazarlarni hisobga olgan holda talabalarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda qanday mediamateriallardan foydalanish muhimligi dolzarb masalaga aylanadi. Zero, har qanday material bu maqsadga xizmat qilavermaydi. Tanqidiy fikrni rivojlantirish uchun tanlanadigan mediamateriallar talabaning diqqatini jalb qila oladigan, unda savol tug‘diradigan, muammoni turli nuqtai nazardan tahlil qilishga undaydigan bo‘lishi lozim. Bu borada quyidagi bir nechta samarali usullarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Turli manbalardan foydalanish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish:

Talabalarga bir mavzuga oid turli xil mediamateriallar – ilmiy maqolalar, intervyular, videodarslar, hujjatli filmlar, podkastlar, blog yozuvlari va ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralar taqdim etiladi. Bu uslub talabalarga bir xil masalaga oid turli nuqtai nazarlarni solishtirish, mualliflarning fikrlaridagi farqlarni ajratish, dalillarning ishonchligini tahlil qilish va xulosalarni mustaqil shakllantirish imkonini beradi. Masalan, iqlim o‘garishi haqida bir necha manbani o‘rganish orqali talabalar ilmiy yondashuv, siyosiy qarashlar va ommaviy axborot vositalaridagi talqinlar o‘rtasidagi farqni tushunishga o‘rganadilar. Shuningdek, talabalar ushbu materiallar asosida munozaralarda ishtirok etib, o‘z fikrini asoslab berish, qarama-qarshi fikrlarni hurmat qilish va tanqidiy savollar berish malakasini rivojlantiradi. O‘qituvchi esa ushbu jarayonda yo‘naltiruvchi rolini o‘ynab, tahliliy savollar orqali talabalarni chuqurroq fikrlashga undaydi;

2. Kreativ yondashuv: Talabalarni turli mediamateriallardan – videoroliklar,

Infografikalar, podkastlar, maqolalar va interaktiv platformalardan foydalanishga jalb qilish orqali ularni yangi g‘oyalar, muammolar yechimi yoki ijodiy loyihalar ishlab chiqishga undash mumkin. Bu yondashuv nafaqat ularning tasavvur doirasini kengaytiradi, balki mavjud ma‘limotlarga tanqidiy yondashishga, ularni tahlil qilish va baholashga o‘rgatadi. Talabalar mediamateriallar asosida o‘z qarashlarini asoslash, dalillash va turli nuqtai nazarlarni solishtirish orqali tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, mustaqil izlanishar olib boorish va o‘z ijodiy ishlanmalarini taqdim etish jarayonida ular amaliy bilim va ko‘nikmalarni ham mustahkamlashadi.

3. Case (holat) tahlili asosida ishlash: Bu usulda talabalar real hayotda

olingan voqea-hodisalarni aks ettiruvchi mediamateriallar- hujjatli filmlar, yangilik lavhalari, intervyular yoki video reportajlar asosida ishlaydilar. Ularga ushbu holatlarni ko‘rib chiqqan holda muammoni aniqlash, sabablarini tushunish, ishtirokchilarning harakatlarini baholash va muqobil yechimlar taklif qilish vazifasi yuklanadi.

4. Real hayot misollari: Mediamateriallardan foydalanishda ularni real

hayotdagi voqealar, dolzarb ijtimoiy, siyosiy, madaniy yoki ekologik masalalar bilan bog‘lash talabalarni mavzuga chuqurroq jalb etadi. Masalan, yangiliklar lavhalari, hujjatli filmlar

orqali mavjud muammolar yoritiladi va bu orqali talabalar haqiqatda yuz berayotgan holatlarni o‘rganishga undaladi.

Zamonaviy axborot makonida inson har kuni turli xil media manbalari – televisor, internet, ijtimoiy tarmoqlar, videoroliklar va yangiliklar portallari orqali katta hajmdagi axborotga duch keladi. Bu holat axborot savodxonligi, ayniqsa tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish zaruratini yuzaga keltiradi. Tanqidiy fikrlash – bu insonning berilgan axborotni shunchaki qabul qilmasdan, uni tahlil qilish, asosli savollar berish va xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Mediamateriallar esa bu ko‘nikmalarni shakllantirish uchun ayni muddaodir. Mediamateriallar bilan ishlash jarayonida talabalar voqealarni turli nuqtai nazardan ko‘rish, ma’lumotlar orasidagi bog‘liqlikni aniqlash, fakt va sub’ektiv fikrni ajratish kabi muhim tahliliy yondashuvlarni o‘zlashtiradilar.

Xulosa qilib aytganda, mediamateriallar talabalarni mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, ishonchli axborotni tanlash va dolzarb muammolarga yechim topish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladigan mediamateriallar turli manbalardan axborot olish, ularni solishtirish, tahlil qilish, baholash va xulosaga kelishga zamin yaratadi. Bu ko‘nikmalar nafaqat ta’limda, balki jamiyatda ongli va mas’uliyatli fuqaro sifatida shakllanishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. Mirziyoyev “Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assamblyesaning 72-sessiyasidagi nutqini o‘rganish bo‘yicha” ilmiy-ommabop risola. Toshkent -2017, “Ma’naviyat” nashriyoti, 130-bet.
2. Facione, P. A. (1990). *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assesment Instruction (The Delphi Report)*. California: The California Academic Press.
3. M.Qurbonov. (2015). *Tanqidiy fikrlash va pedagogik innovatsiyalar: O‘quv jarayonida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish texnologiyalari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.